

DEVELOPMENT OF THE DESIGN AND MANUFACTURING TECHNOLOGY OF A FIBER-OPTIC SENSOR**Kuttybayeva A.,***PhD in Economics,
Satbayev University, Kazakhstan
Almaty, street Satbayev 22a***Marxuly S.,***senior lecturer,
Satbayev University, Kazakhstan
Almaty, street Satbayev 22a***Serikkulkyzy D.***master's student,
Satbayev University, Kazakhstan
Almaty, street Satbayev 22a***РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА****Куттыбаева А.Е.,***Кандидат экономических наук,
Satbayev University, Республика Казахстан
Алматы, Сатпаева, 22 а***Марксулы С.,***сеньор-лектор,
Satbayev University, Республика Казахстан
Алматы, Сатпаева, 22 а***Сериккулкызы Д.,***Магистр,
Satbayev University, Республика Казахстан
Алматы, Сатпаева, 22 а***Abstract**

The objects of research are the designs and manufacturing technologies of a combined fiber-optic sensor. It is used in extreme operating conditions. The essence of the task is to study the constructive and technological compatibility of optical and micromechanical principles of simultaneous measurement of several heterogeneous physical quantities. In this regard, the chosen modular conversion principle solves the problem of combined conversion

Аннотация

Объектами исследования являются конструкции и технологии изготовления комбинированного волоконно-оптического датчика. Он используется в экстремальных условиях эксплуатации. Суть задачи заключается в изучении конструктивной и технологической совместимости оптического и микромеханического принципов одновременного измерения нескольких разнородных физических величин. В связи с этим выбранный модульный принцип преобразования решает проблему комбинированного преобразования.

Keywords: fiber optic, sensor, formation, electro-adhesive, connection, etching, stability, combination of functions

Ключевые слова: волоконно-оптический датчик, формирование, электроадгезив, соединение, травление, стабильность, комбинация функций.

1. Введение

В настоящее время проблема исследования возможности создания нового класса датчиков для одновременного измерения различных физических величин становится все более распространенной. В настоящее время наиболее перспективным направлением является создание ряда волоконно-оптических датчиков (ВОД).

По классификации и принципу действия все ВОД можно разделить на устройства с амплитудной модуляцией характеристик светового потока

(интенсивности, оптической траектории) и устройства с частотно-фазовой модуляцией (с брэгговскими решетками), в которых модуляция осуществляется за счет отражения и преломления луча на интерферометрические элементы, встроенные в волокно.

2. Обзор литературы и постановка проблемы

Источники [1-3] описывают потребности в датчиках, их специфику в проектировании, технологии и последующей эксплуатации. В статье [4]

представлены результаты исследования и конструкция двухканального датчика давления, в котором лазерный луч модулируется зеркально отражающей поверхностью чувствительной к давлению мембраны.

В статье [6] представлен ряд ФОС, которые используются в медицине для различных частных применений. Эти ВОД нельзя использовать в экстремальных условиях, кроме того, процесс их изготовления связан с операциями профилирования, экстракцией после нагрева кварцевого волокна, которые являются плохо контролируруемыми процессами, что затрудняет их воспроизведение.

В статье [8] рассмотрены и проанализированы конструкции и результаты исследований волоконно-оптических датчиков, основанных на интерферометрических принципах преобразования. Подробно описаны сложные математические методы фазового преобразования выходного сигнала с погрешностью измерения 0,053% при 280 кПа и дальности передачи от 2 до 20 км.

В статье [9] исследуются существующие методы и конструкции волоконно-оптических датчиков, применяемых для использования в медицине. Приведены довольно сложные технологии изготовления. Недостатком является сложность изготовления и высокая стоимость датчиков.

В статье [10] описаны современные технологии строительства волоконно-оптических линий передачи по принципу волнового распространения. Это также позволяет увеличить полосу пропускания, передавая различные модуляции сигналов перегрузки кода по оптоволоконному кабелю.

В статье [13] рассмотрены методы измерения смещения и скорости поверхностей металлических объектов под действием импульсного магнитного

поля: с использованием интерферометра, волоконно-оптических брэгговских решеток и по величине смещения изображения края объекта. Представлены оценки возможного диапазона измерения смещения и скорости различными методами, в частности, приведены примеры форм тока, флуктуаций интенсивности интерференционной картины, спектральных характеристик лазерного излучателя и используемых брэгговских решеток.

3. Материалы и методы

Объектом исследования являются методы разработки и внедрения многофункциональных датчиков на основе комбинированных волоконно-оптических элементов с характеристиками, отвечающими экстремальным условиям эксплуатации.

В настоящее время используются полосы с длиной волны около 0,8 мкм и 1,5 мкм. При выборе элементной базы ВОС в первую очередь необходимо учитывать пропускание ОБ на рабочей длине волны или в рабочем диапазоне длин волн. Потери серийно выпускаемых оптических волокон на длине волны 0,85 мкм обычно не превышают 2–3 дБ/км. [5]

Важно, что при рассеивании лазерного света помимо поглощения происходит рассеяние. Его можно выразить с помощью коэффициента релейского рассеяния. По мере увеличения высоты и длины волны эффект рассеяния уменьшается. Флуктуации показателя преломления (флуктуация - термин, характеризующий любое колебание или любое периодическое изменение) приводит к отражению света распространяющегося вдоль волокна в узком диапазоне длин волн: λ - длины волны света в вакууме, и n_{eff} - это эффективный показатель преломления света в волокне. [7]

Рис.1. Структурная схема волоконно-оптических датчиков

Методом исследования является анализ процессов передачи излучения в оптическом волокне и их численное моделирование. Математическое моделирование основано на уравнениях геометрической и волновой оптики. Программа Simulink использовалась для разработки аналитических и численных моделей процессов подключения.

Разработанные методы и конструкции требуют дальнейшего моделирования с использованием программ и моделей, основанных на методах имитационного моделирования: COMSOL, Ansys, Simulink и др.

Импульсное удлинение волоконных брэгговских решеток рассматривается для того, чтобы его можно было использовать для измерения смещения или скорости деформации объектов. Оптимальные

режимы измерения определены, выполнено численное моделирование выходного сигнала при импульсном удлинении или сжатии волоконной решетки и проанализированы основные закономерности. [11]

Показано, что спектры краев поглощения описываются правилом Урбаха. Было изучено температурное поведение спектров поглощения, исследованы температурные зависимости энергетического положения края поглощения и энергии Урбаха. [12]

Разработанная конструкция и технология электроклевого соединения позволяют значительно снизить внутренние механические напряжения в датчике и тем самым повысить стабильность комбинированных датчиков в экстремальных условиях эксплуатации. [14]

4. Заключение

1. Изучение известных сенсорных структур и методов измерения показало приоритет комбинированных датчиков в экстремальных условиях.

2. Изучение совместимых методов преобразования выявило их наибольшую распространенность в областях микро- и оптомеханики. Групповые методы производства, используемые в этих областях, позволяют формировать сенсорные элементы с небольшими размерами и жесткими допусками.

3. Как показали исследования качества предлагаемых конструкций модульных датчиков и технологий их изготовления, их производство (сборка, контроль) может быть освоено с помощью простого технологического оборудования.

4. Преимуществами предлагаемой технологии соединения с использованием электроклеявого соединения являются гарантированная стабильность за счет отсутствия внутренних механических напряжений и возможность соединения различных малогабаритных деталей.

References

1. Ghorat, M., Gharehpetian, G. B., Latifi, H., Hejazi, M. A., Bagheri, M. (2019). High-Resolution FBG-Based Fiber-Optic Sensor with Temperature Compensation for PD Monitoring. *Sensors*, 19 (23), 5285. doi: <https://doi.org/10.3390/s19235285>

2. Mikhailov P., Ualiev Z., Kabdoldina A., Smailov N., Hikmetov A., Malikova F. (2021). Multifunctional fibre optic sensors for space infrastructure. *East European Journal of Corporate Technology*, 5 (5 (113)), 80-89. doi: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.242995>

3. Song, P., Ma, Z., Ma, J., Yang, L., Wei, J., Zhao, Y., Zhang, M., Yang, F., Wang, X. (2020). Recent Progress of Miniature MEMS Pressure Sensors. *Micromachines*, 11 (1), 56. doi: <https://doi.org/10.3390/mi11010056>

4. Bai, L., Zheng, G., Sun, B., Zhang, X., Sheng, Q., Han, Y. (2021). High-precision optical fiber pressure sensor using frequencymodulated continuous-wave laser interference. *AIP Advances*, 11 (2), 025038. doi: <https://doi.org/10.1063/5.0035643>

5. Mikhailov P. Multifunctional fiber optic sensors for space infrastructure // *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2021. Vol.5. № 5. P. 5 – 6.

6. Pevec, S., Donlagic, D. (2014). Miniature fiber-optic sensor for simultaneous measurement of pressure

and refractive index. *Optics Letters*, 39 (21), 6221–6224. doi: <https://doi.org/10.1364/ol.39.006221>

7. Zhunisov K.H. Modelling of fibre optic temperature sensors based on Bragg grating. // *Veles*. 2016. №4-2. С. 71 - 76.

8. Mendoza, E. A., Esterkin, Y., Kempen, C., Sun, Z. (2011). Multi-channel monolithic integrated optic fiber Bragg grating sensor interrogator. *Photonic Sensors*, 1 (3), 281–288. doi: <https://doi.org/10.1007/s13320-011-0021-8>

9. Zhou, N., Jia, P., Liu, J., Ren, Q., An, G., Liang, T., Xiong, J. (2020). MEMS-Based Reflective Intensity-Modulated Fiber-Optic Sensor for Pressure Measurements. *Sensors*, 20 (8), 2233. doi: <https://doi.org/10.3390/s20082233>

10. A.M. Bazarbai. Modelling and construction methods for broadband fibre-optic transmission lines // *Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft*. 2021. № 8-1. С. 28.

11. D. Kiesewetter, S. Krivosheev, S. Magazinov, V. Malyugin, S. Varzhel, E. Loseva, S. Koshkinbayev, N. Smailov. "Measurement of High-Speed Deformations Using Fiber Bragg Gratings" 2022 International Conference on Electrical Engineering and Photonics (EExPolytech) IEEE, 2022.10.20, 324-327 DOI: 10.1109/EEXPOLYTECH56308.2022.9950795

12. M.Kutsyk, Y. Y .Ráti, V.Y.Izai, I.I.Makauz, I.Studenyak, S. Kökényesi, P.Komada, Y.Zhailaubayev, N.Smailov "Temperature behaviour of optical parameters in (Ag₃AsS₃) 0.3 (As₂S₃) 0.7 thin films" SPIE Optical Fibers and Their Applications 2015, 68-73, 9816, DOI: 10.1117/12.2229336

13. Sergey I Krivosheev, Sergey G Magazinov, Dmitry V Kiesewetter, Sauletbek Z Koshkinbayev, Nurzhigit K Smailov, Eugeny Ostropiko "Adaptation of Optical Methods for Recording High-Speed Displacements Initiated by Pulsed Magnetic Field" 2022 Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus)IEEE,2022.1.25,1074-1077.DOI: 10.1109/ElConRus54750.2022.9755851

14. Kabdoldina, A., Ualiyev, Z., Smailov, N., Shaikulova, A. Bazarbay, L. "Development of the design and technology for manufacturing a combined fiber optic sensor used for extreme operating conditions" *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2022, 5(5-119), pp. 34–43, DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.266359>